

**Міністерство освіти і науки України
Одеська державна академія будівництва і архітектури**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

**МАТЕРІАЛИ
VIII міжнародної науково-практичної конференції**

**28 – 29 квітня 2026 року
м. Одеса**

Одеса-2026

А 50 **Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту: мат-ли VIII Міжнародної наук.- практ. конф. Одеса: ОДАБА, 2026. 215 с.**

Редакційна колегія:

Ковров А.В. – кандидат технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова Вченої ради Одеської державної академії будівництва та архітектури, член президії Академії будівництва України, віце-президент Академії енергетики України, академік Української Академії архітектури; (***головний редактор***)

Беспалова А.В. – доктор технічних наук, професор (***відповідальний редактор***);

Кровяков С.О – доктор технічних наук, професор (заступник ***відповідального редактора***)

Гвоздій С.П. – доктор педагогічних наук, професор;

Дашковська О.В. – кандидат хімічних наук, ст.науковий співробітник;

Третьяков О.В. – доктор технічних наук, професор

Книш О.І – кандидат технічних наук, доцент;

Ліпський В.В. – кандидат економічних наук;

Цуркан Н.Г. – кандидат економічних наук;

Дашковська О.П. – кандидат технічних наук, доцент (***відповідальний секретар***).

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАНДАРТАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Безсонний В.Л., д.т.н., доцент,

bezsonny@gmail.com

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Третяков О.В., д.т.н., професор,

Державний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ

Дашковська О.В., к.х.н., доцент

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", м. Київ

Сучасний розвиток галузі інформаційних технологій зумовлює потребу в переосмисленні підходів до охорони праці в системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна діяльність ІТ-спеціалістів пов'язана з низкою специфічних ризиків, серед яких тривала робота за комп'ютером, статичні навантаження, гіподинамія, зорове перенапруження, порушення функціонального стану опорно-рухового апарату, психоемоційне виснаження, стрес та професійне вигорання. За таких умов підготовка здобувачів вищої освіти має передбачати формування не лише фахових ІТ-компетентностей, а й готовності до безпечної праці в цифровому робочому середовищі.

Метою дослідження є аналіз відображення вимог щодо охорони праці в стандартах вищої освіти галузі 12 «Інформаційні технології» з акцентом на наявність або відсутність компетентностей і результатів навчання, безпосередньо пов'язаних із безпечністю праці ІТ-фахівця.

Чинна модель вищої освіти України ґрунтується на компетентнісному підході. Відповідно, стандарти вищої освіти визначають перелік компетентностей випускника та програмних результатів навчання, але не встановлюють жорстко перелік обов'язкових дисциплін. Це означає, що питання охорони праці реально відображаються в освітній програмі лише тоді, коли вони прямо закладені у формулюваннях компетентностей і результатів навчання. В аналітичному документі, наданому для дослідження, наголошено, що сучасні стандарти вищої освіти інтегрують безпекову складову переважно через компетентнісний підхід, а не через обов'язкову окрему дисципліну.

Проведений аналіз стандартів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія» та 124 «Системний аналіз» засвідчив, що вимоги щодо охорони праці в них представлені нерівномірно й переважно опосередковано. У більшості випадків у стандартах наявні загальні компетентності, пов'язані зі здоровим способом життя, дотриманням етичних норм, соціальною

відповідальністю, урахуванням екологічних чи технологічних чинників, а також фахові компетентності щодо інформаційної безпеки, надійності систем, аналізу ризиків і безпечного проектування програмного забезпечення. Водночас такі формулювання переважно стосуються безпеки систем, мереж, даних та інфраструктури, а не безпеки праці самого працівника. Зокрема, у стандарті 121 «Інженерія програмного забезпечення» відсутні компетентності та результати навчання, які б прямо стосувалися ергономіки робочого місця, гігієни праці при роботі за комп'ютером, профілактики професійних захворювань чи психосоціальних ризиків. У стандарті 122 «Комп'ютерна наука» основну увагу зосереджено на безпечному проектуванні програмного забезпечення, інформаційній безпеці та оцінюванні ризиків у системах, але не на безпечній організації праці ІТ-фахівця. Аналогічно стандарт 124 «Системний аналіз» формує ризик-орієнтоване мислення щодо складних систем, проте не містить прямих результатів навчання, пов'язаних із охороною праці на робочому місці.

Певним винятком є стандарт 123 «Комп'ютерна інженерія», у якому передбачено компетентність щодо організації робочих місць, їх технічного оснащення та розміщення комп'ютерного устаткування. Проте навіть у цьому випадку акцент зміщений переважно на технічну організацію праці та експлуатацію обладнання, а не на комплексну охорону праці ІТ-фахівця, що охоплює ергономічні, санітарно-гігієнічні та психофізіологічні аспекти.

Отже, основною проблемою є відсутність у більшості стандартів вищої освіти галузі 12 прямих компетентностей і програмних результатів навчання, пов'язаних саме з охороною праці в ІТ-сфері. Це свідчить про розрив між реальними професійними ризиками цифрового робочого середовища та їхнім нормативним відображенням у змісті підготовки майбутніх фахівців. За таких умов питання безпечності праці залишаються або на рівні загальних положень про здоровий спосіб життя, або переносяться в площину локальних інструктажів і внутрішніх рішень закладів освіти.

У зв'язку з цим доцільним є вдосконалення стандартів вищої освіти шляхом включення до них компетентностей і результатів навчання, що передбачають здатність ідентифікувати професійні ризики ІТ-робочого місця, організувати ергономічно безпечне робоче середовище, дотримуватися режимів праці та відпочинку, запобігати професійно зумовленим порушенням здоров'я, оцінювати психосоціальні ризики та забезпечувати безпечні умови дистанційної й гібридної праці. Саме така конкретизація дозволить підвищити відповідність змісту вищої освіти сучасним вимогам охорони праці в галузі інформаційних технологій.

Література

1. Закон України «Про вищу освіту».
2. Закон України «Про охорону праці».
3. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

4. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».
5. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія».
6. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 124 «Системний аналіз».

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРАХ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Заплатинський В.М., к.с.-г.н., доцент

zvm@ukr.net

Київський столичний університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ

В умовах війни в Україні значно зросла кількість загроз, насамперед воєнного характеру. Забезпечення належного рівня безпеки населення, безпечного функціонування підприємств і установ, а також ефективне реагування на надзвичайні ситуації переважно залежить від ефективності та професіоналізму відповідних служб. Проте забезпечення безпеки залежить не тільки від відповідних служб, а значною мірою є наслідком формування у населення України культури безпеки. Адже, забезпечення безпеки – це не лише ліквідація наслідків надзвичайних та небезпечних ситуацій, а й недопущення та попередження небезпек. Саме тому в контексті можливостей підготовки майбутніх фахівців у сферах охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в Україні, слід розглядати не лише підготовку працівників державної служби надзвичайних ситуацій, фахівців охорони праці, а й фахівців інших спеціальностей, зокрема учителів, які викладають інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут», предмет «Захист України», фахівців правоохоронних органів та фахівців інших спеціальностей від діяльності яких прямо чи опосередковано залежить безпека України та її населення. Звісно, в умовах війни найбільше навантаження лежить на військових – захисниках України. В даному дослідженні ми обмежимося аналізом можливостей підготовки фахівців цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці. Система вищої освіти України пропонує різні освітні траєкторії підготовки фахівців у зазначених сферах, що реалізуються через низку спеціальностей і освітніх програм на рівнях фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії. Зокрема, підготовка здійснюється в межах низки спеціальностей галузей знань, зокрема галузь знань «К» «Безпека та оборона» включає спеціальності: «К8 Пожежна безпека»; «К10 Цивільна безпека». Варто відмітити, що за Міжнародною стандартною класифікацією освіти ISCED-F 2013 спеціальності: пожежна безпека, цивільна безпека і правоохоронна діяльність належать до однієї групи «Protection of persons and property» (у перекладі «Захист осіб та майна») код 1032 [1]. Слід зазначити, що аналіз даних ЄДЕБО